

FACULDADE SERRA GERAL

BEATRIZ TAQUES MARTINS

**AÇÃO DOS ANESTÉSICOS NA FISIOLOGIA FETAL DURANTE CESARIANA EM
CADELAS: REVISÃO DE LITERATURA.**

TERESOPOLIS - RJ

2022

FACULDADE SERRA GERAL

BEATRIZ TAQUES MARTINS

**AÇÃO DOS ANESTÉSICOS NA FISIOLOGIA FETAL DURANTE CESARIANA EM
CADELAS: REVISÃO DE LITERATURA.**

Artigo Científico apresentado à Faculdade Serra
Geral, como parte das exigências para a obtenção
do título de Pós-graduação Estudos em
Anestesiologia e Analgesia Veterinária

TERESOPOLIS - RJ

2022

AÇÃO DOS ANESTÉSICOS NA FISIOLÓGIA FETAL DURANTE CESARIANA EM CADELAS: REVISÃO DE LITERATURA.

Beatriz Taques Martins

RESUMO

Nas cadelas, algumas raças proporcionam maior predisposição à distocia, situação em que a cesariana é indicada para remover os filhotes. Cadelas idosas, cães de pequeno porte, ninhada com dois ou menos filhotes e raças braquicefálicas são mais acometidas. A principal indicação para a cesariana é quando ocorre stress fetal, caracterizado pela redução da frequência cardíaca dos fetos. Durante a cesariana por diversos fatores ocorre uma redução na necessidade de anestésicos inalatórios e locais, e qualquer que seja o protocolo anestésico escolhido, a droga atuará direta ou indiretamente sobre os fetos. O objetivo deste estudo foi revisar protocolos anestésicos comumente utilizados e fatores de risco descritos nas cesarianas tanto para as gestantes como para os filhotes. A partir dessa revisão de literatura foi observado que o Propofol se mostrou ser o agente indutor mais adequado, e na manutenção anestésica o Isoflurano e o Sevoflurano os agentes de mais recomendados, devido ao fato destes causarem mínimos efeitos depressores sobre a mãe e seus produtos.

Palavras-chave: Técnicas Anestésicas. Cirurgia. Cesárea. Filhotes.

1 Introdução

O conhecimento de um parto normal é necessário para que a situação de emergência seja identificada adequadamente, sendo geralmente um procedimento de emergência e deve contar com técnicas anestésicas seguras para a mãe e os fetos. (MASTROCINQUE, 2002).

A necessidade de se utilizar técnicas anestésicas adequadas é fundamental nos dias atuais, tendo em vista a crescente ligação afetiva entre os proprietários e seus animais de estimação. Deve-se considerar que por mais segura que seja a técnica escolhida, os fármacos utilizados irão causar alterações fisiológicas, sendo a

sua total compreensão necessária, visto que um mesmo protocolo não é efetivo para todos os pacientes.

O objetivo deste estudo foi o de revisar os protocolos anestésicos comumente utilizados e fatores de risco descritos nas cesarianas tanto para as gestantes como para seus produtos, assim como os cuidados neonatais necessários e suas possíveis complicações.

2 Desenvolvimento

2.1 Cesariana

A cesariana é um procedimento que tem como objetivo remover os fetos e seus anexos do útero grávido, e para isso devem ser utilizadas técnicas cirúrgicas e anestésicas seguras tanto para a fêmea quanto para os filhotes. Esse procedimento é indicado nos casos de distocias, comprometimento na saúde materna ou prevenção da endotoxemia da fêmea em trabalho de parto. (LUZ et al., 2005).

Nas cadelas, algumas raças proporcionam maior predisposição à distocia, raças de pequeno porte tendem a ter ninhadas menores, é importante levar isso em consideração visto que o tamanho da ninhada é inversamente proporcional ao tamanho individual dos fetos, e fetos sobredimensionados constituem uma causa de distocia. (COSTA, 2010). Além do porte pequeno, as raças braquicefálicas apresentam uma maior predisposição ao parto distócito devido à desproporção entre feto e a pelve (ex.: Bulldogues e Pugs). (LIGUORI et al., 2016).

A progressão do parto depende da avaliação de uma série de parâmetros, como o decréscimo da temperatura retal, alterações do comportamento da fêmea, a presença de contrações uterinas, a expulsão de fetos, placentas e o intervalo entre a expulsão de cada feto. (COSTA, 2010). Deve suspeitar-se de distocia nos seguintes casos: gestação prolongada sem evidências de ocorrência de parto; a temperatura retal diminui e retorna ao normal sem haver sinais de parto; verificada contrações fortes e persistentes sem a expulsão fetal em um intervalo de 20 a 30 minutos; quando ocorrem contrações fracas e infrequentes que não levam à expulsão fetal

após 4 horas; quando o tempo desde a expulsão do último feto, sem evidências de prosseguimento do parto forem superiores a 4 horas; se verificado corrimento vulvar verde ou se fluidos fetais sem a expulsão fetal no espaço de 2 horas; Se a fêmea apresenta sinais de doença sistêmica ou dor; ou quando uma causa possível é reconhecida, como a ocorrência de uma fratura pélvica ou a presença de um feto no canal de parto. (COSTA, 2010). A intervenção cirúrgica é necessária em aproximadamente 60-80% dos casos de distocia na cadela (TRAAS, 2008), e por isso esta não deve ser considerada como o último recurso, uma vez que a literatura relata a correlação positiva entre a intervenção precoce e a sobrevivência dos filhotes (DE CRAMER et al., 2017).

2.2 Cesariana Eletiva

Ainda não foram completamente identificados nas cadelas, os indicadores padrão para a realização de uma cesariana eletiva. Em cadelas esse procedimento pode ser indicado nos seguintes casos: raças braquicefálicas por serem mais suscetíveis a distocias por obstrução devido ao tamanho da cabeça do feto e ao estreito do canal pélvico da fêmea, por terem uma musculatura abdominal fraca que inibe a posição do feto na entrada pélvica; fêmeas com histórico de distocia; primíparas com 6 anos ou mais; ninhada com dois ou menos filhotes; doença cardíaca; fraturas de pelve; qualquer outro comprometimento na saúde da fêmea; ou ainda quando o proprietário habite em uma área com acesso limitado a serviços veterinários de emergência. No feto inclui o tamanho desproporcional, alterações anatômicas ou morte. (RYAN, 2006; WAGNER, 2006; SIMAS; BACCHIEGA, 2012).

Em humanos, o risco de desordens pulmonares nos neonatos são significativamente maiores quando nascidos por cesarianas programadas se comparados aos nascidos via vaginal, resultando numa maior taxa de morbidade e mortalidade neonatal, sendo de suma importância a determinação precisa da idade gestacional. (WILMINK et al., 2010). Por outro lado nas cadelas, se a cesariana for atrasada por mais de dois dias, devido às características da placenta desta espécie, é pouco provável que esta consiga atender às necessidades nutricionais do feto, podendo resultar em morte intrauterina. (SANTOS, 2014).

2.3 Previsão da data do parto

Na cadela a gestação tem uma duração média de 63 dias, podendo variar entre 56 e 72 dias, calculados a partir da primeira cópula. Devido a esse grande intervalo de tempo, a duração do período estral que pode ser variável, e ao fato dos espermatozoides poderem sobreviver no trato reprodutivo da cadela por até 11 dias, faz com que as datas da cópula não possam ser utilizadas de modo confiável para prever o momento ideal da cesariana (COSTA, 2010). Se o ciclo estral for monitorado, a previsão da data de parto baseada nas concentrações da progesterona pré-ovulatória é confiável, deve se considerar que a ovulação ocorre entre 65 e 63 (± 1) dias antes do parto, no entanto essas informações normalmente são desconhecidas. (SANTOS, 2014).

A principal indicação para a cesariana é uma redução da frequência cardíaca fetal, indicando estresse dos mesmos. A frequência cardíaca fetal <150 batimentos/min (bpm) é considerada uma emergência e a cesariana deve ser realizada o mais cedo possível. Valores entre 150 a 170 bpm indicam estresse fetal de moderado a grave, enquanto que > 180 bpm são considerados valores normais. Vale ressaltar que uma breve redução na frequência cardíaca (geralmente determinada pela ultrassonografia) pode ocorrer devido à contração uterina sobre o feto. Portanto, qualquer feto com uma frequência cardíaca baixa deve ser monitorado por 30 a 60 segundos, ou reavaliado 1-2 minutos depois, para garantir que a frequência cardíaca baixa seja causada por sofrimento fetal, e não por uma contração uterina. (TRAAS, 2008)

2.4 Anestesia na cesariana

O anestesista deve considerar as alterações fisiológicas presentes na fêmea, estar ciente que ao anestésiar a mãe, está anestésinando também os fetos e que estes sofrerão consequências de quase todos os fármacos fornecidos a mãe. (OLIVA, 2010). O aumento do volume sanguíneo provoca uma hipoalbuminemia

fisiológica, que altera a ligação dos fármacos às proteínas, deixando uma maior fração relativa de fármaco não ligada/livre, potencializando os efeitos desses fármacos (SANTOS, 2014). É importante lembrar que ao calcular a dose dos fármacos administrados à cadela gestante deve se levar em consideração a massa corpórea dos fetos, que corresponde a aproximadamente 14% a 16% do peso da cadela (VASCONCELOS, 2014).

Pode acontecer um evento denominado armadilha de íons, situação em que resulta na acumulação dos fármacos nos tecidos fetais, fármacos que são bases fracas e com baixa ionização, como os opiáceos e os anestésicos locais, que são transferidos para o feto sob um gradiente de concentração até alcançar um equilíbrio materno-fetal. Se o feto se tornar acidótico, essas bases fracas tendem a ser ionizadas e ficam retidas na circulação fetal, se isso ocorrer, estas moléculas não atravessam a placenta de volta para a circulação materna. (SANTOS, 2014).

2.4.1 Fluxo Sanguíneo Uterino

Considerando que o fluxo sanguíneo do feto não é capaz de se autorregular, é importante a manutenção da circulação uteroplacentária estável para a homeostasia fetal/materna e conseqüentemente para a sobrevivência do neonato. O fluxo sanguíneo uterino é diretamente proporcional à pressão de perfusão sistêmica e inversamente proporcional à resistência vascular gerada nos vasos sanguíneos no miométrio. A anestesia pode diminuir o fluxo sanguíneo uterino e, dessa maneira, podem reduzir a viabilidade fetal. (VASCONCELOS, 2014; RAFFE, 2017).

2.5 Ação dos Anestésicos na Fisiologia Fetal

Embora a placenta seja uma barreira protetora do feto contra substâncias tóxicas exógenas, os sistemas de transporte ativo e difusão facilitada possibilitam que os medicamentos administrados à mãe atravessem o compartimento fetal, principalmente nas placentas do tipo endotelial, característica da espécie canina, cujo sangue materno entra em íntimo contato com o sangue fetal. Desta forma, os

fetos são expostos aos fármacos, que podem ser problemáticos para sua saúde, por ainda estarem em desenvolvimento (WALLER et al., 2014). As anestésias realizadas no parto devem ser cautelosas, pois a permeabilidade hematoencefálica fetal é maior, fator que aumenta a sensibilidade a esses fármacos. A função renal do feto é imatura, dificultando a excreção dos fármacos. A distribuição de anestésicos lipossolúveis é alterada nos fetos, isso acontece porque estes apresentam baixas quantidades de gordura corporal, uma alta porcentagem de água, baixos níveis de albumina e baixa função hepatorrenal, além do fato de que a atividade microssômica enzimática também estar deficiente. E por isso, estão mais suscetíveis às concentrações tóxicas dos anestésicos utilizados nas cesarianas (MASSONE, 2003).

Em relação ao sistema respiratório, estudos sobre a maturação pulmonar em fetos caninos demonstraram que a fase sacular do pulmão fetal se inicia em cerca de 57 a 60 dias de gestação, sendo que o desenvolvimento do período alveolar e formação de bronquíolos respiratórios adicionais ocorrem no período neonatal (WALLER et al., 2014). A produção de surfactante é essencial para reduzir a tensão superficial do alvéolo, entretanto, sua produção é crítica nos estágios iniciais da vida pós-natal, e a sua produção inadequada pode estar associada à angústia respiratória aguda, e por isso, anestésicos capazes de provocar depressão respiratória exercem impacto negativo nas trocas gasosas do recém-nascido (WALLER et al., 2014).

Devido a um trabalho de parto prolongado, pode haver depressão fetal preexistente devido a diminuição da perfusão placentária, resultando em hipoxemia, acidose e estresses fetais. Por conseguinte tanto a mãe quanto o feto podem estar em um estado fisiologicamente comprometido. A meta da escolha dos fármacos é a de reduzir ao máximo a depressão fetal (RAFFE, 2017). Alguns fármacos como a Cetamina, Xilazina e Tiopental sódico desencadeiam maior efeito colateral nos recém-nascidos, influenciando negativamente no vigor e na taxa de sobrevivência dos neonatos (WALLER et al., 2014).

2.6 Medicação Pré-anestésica

O uso de sedativos e tranquilizantes na cadela gestante deve ser bem avaliado, verificando-se a real necessidade, pois a tranquilização pode ocasionar depressão neonatal e reduzir o vigor dos filhotes ao nascimento (VASCONCELOS, 2014).

Os fenotiazínicos atravessam a barreira placentária sendo transferidos rapidamente para o sangue fetal, tendo em vista a longa duração, não há indicações para o uso rotineiro desses fármacos nas parturientes. A Acepromazina pode induzir significativa depressão materno-fetal mesmo em doses baixas, sendo seu uso restrito somente para as fêmeas acentuadamente apreensivas ou agitadas (RAFFE; 2017).

Raffe (2017) afirma que o Diazepam e o Midazolam podem provocar depressão neonatal, porém, foi sugerido que os efeitos sejam relacionados com a dose, podendo ser minimizados utilizando-se doses mais baixas (inferiores a 0,14 mg/kg pela via intravenosa), no entanto não se tem estabelecido nenhuma dose segura para as parturientes. Sempre que os benzodiazepínicos forem usados na cesariana, o antagonista flumazenil deve estar disponível para administração aos neonatos, minimizando a sedação, possibilitando o início da amamentação e diminuição da hipoventilação devido ao relaxamento muscular (SANTOS, 2014; RAFFE; 2017).

Os opioides atravessam facilmente a barreira placentária, e a diferença de pH entre o feto e a mãe favorece a passagem das formas não-ionizadas dos opioides pela placenta e ao acúmulo das formas ionizadas nos tecidos e plasma fetais (WALLER, et al., 2014), causando depressão significativa do sistema nervoso central e respiratória em recém-nascidos, e pode levar entre 2 e 6 dias para os neonatos caninos eliminarem. Portanto, historicamente alguns médicos têm evitado. (DE CRAMER et al., 2017). Os opioides considerados mais seguros na medicação pré-anestésica de cesarianas em cadelas são o butorfanol (0,1-0,2 mg/kg), a meperidina (2,0 mg/kg), e o tramadol (2,0 mg/kg) pela via intramuscular. Entretanto, enfatiza-se que os opioides podem causar depressão do sistema nervoso central e do sistema respiratório tanto na parturiente, como nos neonatos; os efeitos depressivos nos neonatos podem ser revertidos administrando naloxona (0,4 mg/kg) por via sublingual (WALLER, et al., 2014).

Os fármacos agonistas α -2 adrenérgicos, como a xilazina, possuem propriedade de sedação, miorelaxamento e analgesia sobre as parturientes, entretanto, sua administração deve ser cautelosa e em doses baixas (WALLER et al., 2014). A maior objeção ao uso dos agonistas alfa2-adrenérgicos são os efeitos cardiopulmonares, que incluem hipertensão transitória, seguida de leve hipotensão, bradicardia, aumento da resistência vascular sistêmica, redução do débito cardíaco e depressão respiratória. (DE CRAMER et al., 2017). Em um amplo estudo em cães, a xilazina foi associada com o aumento da mortalidade nos filhotes (GABAS et al. 2006).

Em estudo, os autores K.G.M. De Cramer, K.E. Joubert, J.O. Nothling (2017) observaram que o cloridrato de medetomidina a 7 μ g/kg pela via intravenosa como pré-anestésico permitiu o uso de menos da metade da dose de propofol, geralmente necessária como agente de indução e demonstrou ser seguro em cadelas antes da cesárea, associado ao bom vigor do filhote e às taxas de sobrevivência. Segundo os autores, os efeitos da medetomidina foram revertidos usando cloridrato de atipamezol a 50 μ g/filhote pela via subcutânea imediatamente após o parto e na cadela pela via intravenosa na dose de 20 μ g/kg imediatamente após a cirurgia. Ainda segundo os autores, embora a dexmedetomidina e a medetomidina indiquem efeitos clínicos similares, há teoricamente vantagens farmacológicas do agonista alfa2-adrenérgico não racêmico, dexmedetomidina, sobre a medetomidina.

Os Anti-Inflamatórios não esteroidais são contra-indicados nas gestantes humanas por inibem a produção da enzima ciclooxigenase (COX) e diminuírem a produção de prostaglandinas, que são responsáveis por manter a patência do ducto arterioso e regular a vasculatura pulmonar no feto. Além disso, estudos mostraram um papel importante da enzima COX-2 na maturação renal do neonato. Considerando que a maturação dos nefrônios dos cachorros só se completa às 3 semanas de idade, estes fármacos devem ser evitados em cadelas gestantes (SANTOS, 2014). No entanto, há consenso de que uma única administração intravenosa de meloxicam na dose de 0,1 mg/kg imediatamente após o nascimento dos filhotes é seguro (DE CRAMER et al., 2017).

TABELA 1 – Efeitos colaterais observados em neonatos nascidos de cesarianas por diferentes fármacos utilizados em cadelas parturientes, conforme dados da literatura.

Medicação Pré-Anestésica	Efeito colateral neonatal	Referência
Acepromazina	Hipotensão	Robertson, 2003; Moon, 2003
Atropina	Taquicardia	Muir III, 2001; Hubbell, 2001
Butorfanol	Depressão respiratória e neurológica	Moore, 2000
Cetamina	Depressão neurológica e hipóxia	Spinosa, 2006; Oliva, 2010
Diazepam	Depressão cardiorrespiratória, hipotonia, hipotermia	Muir III, 2001; Hubbell, 2001
Escopolamina	Taquicardia	Muir III, 2001; Hubbell, 2001
Meperidina	Depressão respiratória e neurológica	Moore, 2000
Midazolam	Depressão neurológica	Luna et al., 2004
Tiletamina	Depressão neurológica e hipóxia	Oliva, 2010
Tramadol	Depressão respiratória e neurológica	Moore, 2000
Xilazina	Depressão cardiorrespiratória, hipotensão, mortalidade	Moon et al., 2000; Massone, 2008; Peterson, 2011; Kutzler, 2011

Fonte: Adaptado de WALLER et al., 2014.

2.7 Indução Anestésica

A indução anestésica deve ser suave e rápida permitindo a obtenção de um plano anestésico adequado para a intubação traqueal. (WALLER, et al., 2014).

TABELA 2 – Efeitos colaterais observados em neonatos nascidos de cesarianas por diferentes fármacos utilizados em cadelas parturientes, conforme dados da literatura.

Indução Anestésica Geral	Efeito colateral neonatal	Referência
Etomidato	Depressão respiratória e neurológica	Lavor et al., 2004
Isoflurano	Pouca diminuição do débito cardíaco	Spinosa et al., 2006
Propofol	Depressão respiratória dose-dependente	Spinosa et al., 2006
Sevoflurano	Depressão respiratória, neurológica, pouca diminuição do débito cardíaco	Gabas et al., 2006a; Gabas et al., 2006b; Spinosa et al., 2006
Tiopental	Depressão respiratória moderada a grave e neurológica prolongada	Lavor et al., 2004; Spinosa et al., 2006

Fonte: Adaptado de WALLER et al., 2014.

O Propofol promove uma indução suave e rápida, embora cause uma depressão cardiovascular importante em decorrência da hipotensão e vasodilatação excessiva, esta depressão é dose-dependente e dura alguns minutos, devido à rápida redistribuição a maioria das fêmeas gestantes toleram esse fármaco sem maiores problemas (OLIVA, 2010). O uso desse agente anestésico é o mais recomendado nas cesarianas, pois fornece à fêmea recuperação anestésica e metabolização rápidas, além de estar associado a melhor vigor dos neonatos (WALLER, et al., 2014). Sendo a indução com propofol amplamente aceita e associada a bons resultados. (DE CRAMER et al., 2017; VILAR et al., 2018; TRAAS, 2008). A dose recomendada é de 4-6 mg/kg IV e deve ser administrada lentamente, em tempo superior a 20 segundos para diminuir a incidência de apneia, podem ser administradas doses suplementares de 0.5-2.0 mg/kg, no entanto doses

prolongadas ou altas podem provocar depressão fetal e acidose metabólica. Após a indução deve haver um período de 20 minutos, sob anestesia geral inalatória e fluidoterapia antes do nascimento dos filhotes, para permitir que a fêmea metabolize o fármaco, reduzindo a depressão dos neonatos (SANTOS, 2014).

O Etomidato na dose de 1-2 mg/kg IV é um agente indutor seguro, com efeitos mínimos no sistema cardiovascular, e por isso é vantajoso se o estado da fêmea for crítico ou se existir alguma patologia cardíaca. Por outro lado, a indução com o etomidato pode ter um efeito colateral excitatório (SANTOS, 2014), causa supressão adrenocortical e parece que esse efeito também ocorre nos neonatos após a cesariana (OLIVA, 2010).

Os agentes anestésicos injetáveis barbitúricos, como tiopental, não são recomendados na indução anestésica de cesarianas. Apesar de não alterarem significativamente as contrações uterinas, causam efeitos depressores nos fetos, os quais tendem a apresentar depressão respiratória de grau variável (WALLER et al., 2014).

Os agentes dissociativos aumentam o tônus e diminuem o fluxo sanguíneo do útero, desencadeando hipóxia fetal (WALLER et al., 2014). Um estudo em cadelas indicou que o uso da Cetamina eleva o risco dos filhotes por promover depressão respiratória, apneia, vocalização diminuída e aumento da mortalidade ao nascimento, além disso, não possuem antagonistas específicos, e por esses motivos a Cetamina deve ser usada com cautela em cesarianas nessa espécie (RAFFE, 2017).

A indução inalatória é uma possibilidade vantajosa para o feto devido à rápida eliminação pelos pulmões enquanto respiram. Devido às alterações fisiológicas durante a gestação, a indução inalatória via máscara é mais rápida que no animal não gestante, porém a indução é mais lenta se comparada aos fármacos injetáveis e raramente é suave, os principais riscos desse tipo de indução são os de causar maior stress materno e efeitos cardiovasculares profundos ao se utilizar níveis elevados desses fármacos para promover a inconsciência (SANTOS, 2014).

2.8 Anestésicos gerais

Os anestésicos inalatórios podem ser utilizados em fêmeas gestantes, mas deve se considerar que estes fármacos atravessam prontamente a barreira placentária atingindo rápido equilíbrio materno-fetal, dessa forma o grau de depressão do feto é proporcional à profundidade da anestesia da mãe (LUZ et al., 2005). Importante saber que devido às mudanças hormonais que ocorrem durante a gestação nas cadelas, o requerimento anestésico dos agentes inalatórios é significativamente diminuído, havendo necessidade de uma redução na CAM de 25 a 40% na gestante comparada com a não-gestante, desta forma, o risco de overdose anestésica é aumentado (GABAS, 2004).

Níveis profundos dessa anestesia provocam hipotensão e diminuição do fluxo sanguíneo uterino, e no feto, acidose. Por proporcionarem rápida indução e recuperação; o Isoflurano, o Sevoflurano e o Desflurano são os agentes inalatórios mais indicados (RAFFE, 2017), devido aos baixos valores de coeficiente de solubilidade sangue:gás, proporcionam uma recuperação anestésica bastante rápida nos pacientes, além de diminuírem discretamente o débito cardíaco (RAFFE; CARPENTER, 2013), são positivamente associados à vocalização dos filhotes, sinais de vigor e boa taxa de sobrevivência. (RUIZ et al., 2016). O Halotano provocou alterações hemodinâmicas significativas para as cadelas parturientes (WALLER et al., 2014). Entretanto deve se levar em consideração a poluição ambiental que os anestésicos inalatórios podem produzir e a exposição crônica aos agentes halogenados em doses baixas que podem afetar a saúde da equipe. (RUIZ et al., 2016).

Em estudo, Ruiz et al (2016) mostra que o agente anestésico alfaxalona em infusão contínua pode ser usado para manter a anestesia em cadelas submetidas a cesarianas eletivas, porém as parturientes tiveram recuperações mais longas que as do grupo isoflurano. Este protocolo anestésico não demonstrou afetar a sobrevivência dos filhotes em comparação com isoflurano, no entanto a alfaxalona foi associada a menores escores de Apgar. Ruiz et al (2016) conclui que a alfaxalona pode ser uma alternativa ao isoflurano para manter a anestesia durante a cesariana em cães, resultando também em menos poluição atmosférica e menos exposição crônica da equipe. Deve-se levar em consideração que a recuperação

das cesarianas devem ser o mais rápidas possíveis, considerando que o intervalo de tempo entre o nascimento dos filhotes e do primeiro contato com a cadela são momentos críticos para a sobrevivência neonatal. (RUIZ et al., 2016).

2.9 Anestesia Regional

Os anestésicos locais são fármacos capazes de produzir perda total e reversível da sensibilidade e/ou motricidade por fazerem o bloqueio da condução nervosa quando aplicados próximo ao tecido nervoso em concentração apropriada (WALLER et al., 2014). A técnica anestésica regional mais utilizada nas cesarianas é a Epidural, por apresentar a vantagem de evitar a exposição dos fetos aos agentes anestésicos gerais (WALLER et al., 2014). Vilar et al. (2018) em estudo verificou que cadelas que foram submetidas a cesariana com anestesia epidural mostraram uma melhor qualidade da anestesia durante a cirurgia e também foram correlacionadas com a maior vitalidade dos filhotes imediatamente após o parto. Comparada a outras técnicas de anestesia parenteral ou inalatória, a anestesia regional provavelmente é a que menos produz depressão fetal induzida pelo fármaco (WALLER, et al., 2014).

Os anestésicos locais utilizados na anestesia peridural podem produzir efeitos colaterais como a hipotensão, bradicardia, hipotermia, movimentos indesejáveis da cabeça e dos membros anteriores (WALLER et al., 2014). Pode também causar redução da perfusão uteroplacentária, que pode ser controlada pela administração intravenosa de fluidoterapia, afim de compensar a maior capacidade da rede vascular. Caso ocorra o bloqueio simpático, pode-se utilizar vasopressores para o tratamento da hipotensão materna, a efedrina pode ser utilizada pois atua centralmente e tem mínima propriedade vasopressora arterial, aumenta o tônus venoso e a pré-carga, podendo, assim, restabelecer o fluxo sanguíneo ao útero. (RAFFE; CARPENTER, 2013).

Apesar da anestesia epidural poder ser utilizada sem anestesia geral de forma a ter o mínimo efeito no vigor neonatal não é indicada uma vez que a fêmea está em risco elevado de hipoxemia, regurgitação e pneumonia por aspiração por não estar intubada (RYAN, 2006; WAGNER, 2006). Portanto, a quantidade mínima

de agentes necessários para manter a anestesia deve ser usada até que todos os fetos sejam removidos. (VILAR et al., 2018).

TABELA 3 – Efeitos colaterais observados em neonatos nascidos de cesarianas por diferentes anestésicos utilizados em cadelas parturientes, conforme dados da literatura.

Indução Anestésica Local	Efeito colateral neonatal	Referência
Bupivacaína	Depressão cardiorrespiratória leve, hipotensão e hipóxia	Crissiuma et al., 2002; Lavor et al., 2004
Lidocaína	Depressão cardiovascular	Spinosa et al., 2006
Mepivacaína	Toxicidade fetal, cianose	Pascoe, 2001; Moon, 2001
Prilocaína	Toxicidade fetal, cianose	Pascoe, 2001; Moon, 2001

Fonte: Adaptado de WALLER et al., 2014

Na anestesia Epidural das cesarianas em cadelas, o protocolo utilizando Bupivacaína a 0,5%, tem sido feito com sucesso, sem apresentar comprometimento cardiorrespiratório significativo que inviabilize a saúde fetal (WALLER et al., 2014). Embora a Bupivacaína cause depressão mínima dos fetos e de suas mães, pode ocasionar vasodilatação regional, culminando em hipóxia fetal, além de hipotensão e exacerbação do sangramento cirúrgico (WALLER et al., 2014).

Os anestésicos locais Prilocaína e Mepivacaína não são recomendados para fêmeas prenhas, pois apresentam potencial tóxico para a mãe, prejudicial aos fetos e são rapidamente absorvidos. Além disso, a Prilocaína administrada próximo ao termo da gestação acarreta em potencial cianose por metemoglobinemia em recém-nascidos, os quais já apresentam dificuldade no transporte de oxigênio (WALLER et al., 2014).

A anestesia epidural com lidocaína a 2% (0,2 mL/kg – considerando a dose máxima de 6 ml) tem sido usada com sucesso em cadelas, com ou sem um opiáceo para analgesia (SANTOS, 2014). É importante administrar volumes baixos (redução de 25-35%) do anestésico, levando em consideração as alterações fisiológicas na gestante, citadas anteriormente. O uso da lidocaína a 2% para a anestesia Epidural pode ser utilizada em animais em estado de choque, entretanto, a cirurgia deve ser realizada da maneira mais rápida, a fim de evitar que os níveis séricos da lidocaína deprimam os fetos (WALLER et al., 2014).

2.10 Complicações e Prognóstico

O padrão do sistema respiratório neonatal e sua evolução variaram segundo a condição obstétrica, sendo que os neonatos nascidos por cesariana apresentam menor vitalidade, desequilíbrio ácido-base compensatório, e alterações radiográficas pulmonares moderadas a intensas. (SILVA, 2008), assim como resultados da gasometria dos animais nascidos de cesariana sugerem maior depressão respiratória, que nos nascidos via vaginal e confirmam os achados da avaliação Apgar que demonstrou depressão neurológica mais prolongada nos neonatos nascidos de cesariana (GABAS, 2004).

Apesar da constatação de condições fisiológicas superiores das mães e dos neonatos no parto normal, em comparação à cesariana, imediatamente após o nascimento, não ocorreu comprometimento importante da viabilidade e da saúde dos filhotes em decorrência do procedimento anestésico. (GABAS, 2004).

Conclusão

A cesariana é indicada na maioria dos casos de distocia em cadelas, sendo necessário conhecimento sobre as técnicas anestésicas afim de diminuir os fatores de risco para a gestante e os filhotes. O anestesista deve estar ciente que ao anestésiar a mãe, está anestésinando também os fetos e que estes sofrerão consequências de quase todos os fármacos fornecidos a mãe, e estão mais suscetíveis às concentrações tóxicas dos anestésicos utilizados nas cesarianas.

Este trabalho encontrou nas literaturas revisadas que o uso de sedativos e tranquilizantes na medicação pré anestésica na cadela gestante deve ser bem avaliado, pois estes podem ocasionar depressão neonatal e reduzir o vigor dos filhotes ao nascimento. Dentre os fármacos anestésicos utilizados nas cesarianas em cadelas o Propofol demonstrou segurança para indução anestésica gerando menor depressão cardio-respiratória nos neonatos. Para manutenção anestésica os halogenados Isoflurano e Sevoflurano foram os mais recomendados, por apresentarem menor taxa de metabolização e mais rápida eliminação, proporcionando menores efeitos sobre os filhotes.

Com relação à anestesia epidural, quando utilizada sozinha evita a exposição dos fetos aos agentes anestésicos gerais, porém ao contrário dos humanos, sua utilização sem associação com a anestesia geral, demonstra ser temerosa visto que existe a possibilidade de diferentes complicações maternas como regurgitação, hipoxemia, ausência de controle sobre a patência das vias aéreas, e movimentação da cabeça e dos membros anteriores.

Se a cesariana for programada corretamente e forem prestados os procedimentos adequados, pode se alcançar boas taxas de sobrevivência materna e neonatal.

REFERÊNCIAS

COSTA, T.I.R. (2010). Urgências reprodutivas na cadela - Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária – Universidade Técnica de Lisboa. [Orientador: Prof. Dr. Luís Miguel Fonte Montenegro]. Disponível em: < <https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2267/1/Urgencias%20Reprodutivas%20na%20Cadela.pdf> > Acesso em 07/09/2017.

DE CRAMER, K.G.M.; JOUBERT, K.E.; NOTHLING, J.O. Puppy survival and vigor associated with the use of low dose medetomidine premedication, propofol induction and maintenance of anesthesia using sevoflurane gas-inhalation for cesarean section in the bitch. Theriogenology 96, p. 10-15, 2017. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28532824> > Acesso em 30/04/2018.

GABAS, D.T.; (2004). **Estudo comparativo entre o parto normal e a anestesia para cesariana em cães: Estudo clínico e cardiorrespiratório na mãe e no feto.** 2004. Trabalho de Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária. – Universidade Estadual Paulista – Campus Botucatu. [Orientador: Prof. Dra. Valéria Nobre Leal de Souza Oliva]. Disponível em: < https://alsafi.ead.unesp.br/bitstream/handle/11449/89111/gabas_dt_me_botfmvz.pdf?sequence=1&isAllowed=y >. Acesso em: 03/09/2017

GABAS, D. T.; MATSUBARA, L. M.; OLIVA, V. N. L.S.; RODELLO, L.; ROSSI, C. N.; PERRI, S. H. V. (2006). Estado neurológico e cardiorrespiratório de filhotes de cães nascidos de parto normal ou de cesariana sob anestesia geral inalatória com sevofluorano. Ciência Rural, v.36, n.5, set-out, 2006. Disponível em < <http://www.scielo.br/pdf/cr/v36n5/a16v36n5.pdf> > Acesso em 03/10/2017.

LIGUORI, H.K.; ENEAS M.D.; IGNÁCIO F.S.; Distocia em cadelas - Revisão de literatura. Alm. Med. Vet. Zoo. 2016 jun 2 (1): 14-19. Disponível em <

http://fio.edu.br/revistamv/arquivos/v2/DISTOCIA%20EM%20CADELAS_REVISÃO%20DE%20LITERATURA.pdf > Acesso em 03/10/2017.

LUZ, M.R; FREITAS, P.M.C.; PEREIRA, E.Z. (2005). Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico e tratamento das distocias. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.29, n.3/4, 2005. Disponível em <
<http://www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/download/pag%20142%20v29n3-4.pdf> > Acesso em 03/01/2018.

MASSONE, F. (2003). Anestesiologia veterinária: farmacologia e técnica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p.117, 195-198, 205-210.

MASTROCINQUE S. (2002). Anestesia em Ginecologia e Obsterícia. p.231–8. In: Fantoni D.T. & Cortopassi S.R.G. (ed.) Anestesia em Cães e Gatos. 1ª ed. Editora Roca, São Paulo.

OLIVA, V.N.L.S.; (2010); Anestesia e Gestação. In: FANTONI, D.T.; CORTOPASSI, S.R.G. Anestesia em Cães e Gatos. 2.ed., Rio de Janeiro: Roca, p.358-367.

RAFFE, M.R.; CARPENTER, R.E. Anestesia de fêmeas submetidas à cesariana. In: TRANQUILLI, W.J; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Lumb & Jones Anestesiologia e Analgesia Veterinária. 4.ed., São Paulo: Roca, 2013, p.1054-1069.

RAFFE, M.R. (2017); Considerações Anestésicas Durante a Prenhes e no Recém Nascido. In: TRANQUILLI, W.J; LAMONT, A.L; GRIMM, K.A; GREENE, S.A; ROBERTSON, S.A. Lumb & Jones Anestesiologia e Analgesia Veterinária. 5.ed., Rio de Janeiro: Roca, p.702-712.

RUIZ, C. C.; CARRO, A. P.; ROSSET, E.; GUYOT, E.; MAROILLER, L.; BUFF, S.; PORTIER, K. (2016) Alfaxalone for total intravenous anaesthesia in bitches undergoing elective caesarean section and its effects on puppies: a randomized clinical trial. *Veterinary Anaesthesia and Analgesia*, 2016, 43, p. 281–290. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26451686> > Acesso em 30/04/2018

RYAN, S.; WAGNER, A. (2006). Cesarean section in dogs: anesthetic management. *Compendium of Continuing Education for the Practicing Veterinarian*, 28, p. 44–54. Disponível em < http://vetfolio-vetstreet.s3.amazonaws.com/mmah/56/4dbacf63f349608a8076a7bf66cf2c/filePV_28_01_44.pdf > Acesso em 03/10/2017.

SANTOS, A. C. C; (2014). Cesariana em animais de companhia – opções cirúrgicas e fatores de risco. 2014. Trabalho de Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária. – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 2014. [Orientador: Prof. Dr. Luís Miguel Viana Maltez da Costa]. Disponível em: < https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/5674/1/msc_accsantos.pdf >. Acesso em: 03/09/2017

SILVA, L.C.G.; (2008). Parametros clínicos, hemogasometricos e radiográficos para avaliação respiratória de neonatos caninos nascidos em eutocia ou cesariana eletiva. 2008. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em reprodução animal da faculdade de Medicina Veterinária. – Universidade de São Paulo, para obtenção de título de Mestre em Medicina Veterinária. [Orientador: Profa. Dra. Camila Infantsi Vannucchi]. Disponível em: < <http://www.bv.fapesp.br/pt/publicacao/77076/parametros-clinicos-hemogasometricos-e-radiograficos-para-a/> >. Acesso em: 03/09/2017

SIMAS, R.C; BACCHIEGA, T.S. Técnica cirúrgica para cesarianas em cadelas e gatas. *Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária*, n.18, 2012. Disponível em <

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/strldelOHByWvTh_2013-6-25-18-10-14.pdf > Acesso em 03/10/2017.

TRAAS, A.M.; (2008). Surgical management of canine and feline dystocia. *Theriogenology*. 2008; 70(3):337-42. Disponível em < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495232> > Acesso em 30/04/2018.

VASCONCELOS, C.F.B; (2014). Anestesia na cadela gestante. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso em Medicina Veterinária. – Universidade de Brasília 2014. [Orientador: Prof. Dr. Ricardo Miyasaka de Almeida]. Disponível em: < http://bdm.unb.br/bitstream/10483/10401/1/2014_CamillaFerreiraBonfimVasconcelos.pdf >. Acesso em: 03/09/2017

VILAR, J.M.; BATISTA, M.; PEREZ, R.; ZAGORSKAIA, A.; JOUANISSON, E.; DIAZ-BERTRANA, L.; ROSALES, S. (2018) Comparison of 3 anesthetic protocols for the elective cesarean-section in the dog: Effects on the bitch and the newborn puppies, 2018, Vol 190, p. 53-62. Disponível em < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432017305894?via%3Dihub> > Acesso em 30/04/2018.

WALLER, S. B.; TELES, A. J.; GOMES, A. R.; CLEFF, M. B.; MELLO, J. R. B. (2014). Efeitos colaterais de anestésicos em neonatos de cães e gatos nascidos de cesariana. *Acta Veterinaria Brasilica*, v.8, n.1, p.1-9, 2014. Disponível em < <https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta/article/view/3459> > Acesso em: 03/08/2017

WALLER, S. B.; TELES, A. J.; GOMES, A. R.; CLEFF M. B.; MELLO J. R. B. (2014) Estado neurológico e cardiorrespiratório de filhotes de cães nascidos de parto normal ou de cesariana sob anestesia geral inalatória com sevofluorano. *Acta Veterinaria Brasilica*, v.8, n.1, p.1-9, 2014. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000500016&lng=en&nrm=iso&tlng=pt > Acesso em 03/10/2017.

WILMINK, F., HUKKELHOVEN, C., LUNSHOF, S., & Mol, B. (2010). Neonatal outcome following elective cesarean section beyond 37 weeks of gestation: a 7-year retrospective analysis of a national registry. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, p. 202, 250 e 1–8. Disponível em < [http://www.ajog.org/article/S0002-9378\(10\)00082-7/pdf](http://www.ajog.org/article/S0002-9378(10)00082-7/pdf) > Acesso em 03/10/2017.